

OLIIY TA'LIM MUASSASALARDA INKLYUZIV TA'LIMDAGI ISLOHOTLAR: MUAMMO VA YECHIM

Mamarajabova Zulfiya Narbayevna

Nizomiy nomidagi TDPU “Surdopedagogika va inklyuziv ta’lim” kafedrasida professori, p.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11278409>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Oliy ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’limdagi islohotlar: muammo va yechim tavsiflangan. Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus ta’lim va inklyuziv fakulteti tasarrufidagi kafedalar negizida inklyuziv ta’limdagi muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish mazmuni yoritilgan.

Kalit soʻzlar: inklyuziv ta’lim, maxsus pedagogika va inklyuziv ta’lim fakulteti, ta’lim xizmatlari, imkoniyati cheklangan talabalar, nogiron talabalar, Brayl yozuvidagi yoʻl koʻrsatkichlar, karlar uchun maxsus tablolar.

Jahonda miqyosida BMTning «Bola huquqlari toʻgʻrisida» Konvensiyasi, «Nogironlar huquqlari haqida»gi Deklaratsiyalari nogironligi boʻlgan bolalarni ijtimoiy hayotga erta uygʻunlashuvi muammosini hal qilish, zamonaviy maxsus ta’limni mazmunini yangilash, innovatsion gʻoyalarning tatbiq etilishiga asos boʻlmoqda. Har qanday davlat siyosatining insonparvar tamoyillarga asoslanishi, jamiyatda aholining nogiron va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga yaratilgan shart-sharoitlar, ularning erkin, farovon yashashi uchun kerak boʻlgan barcha sohadagi qoʻllab-quvvatlanishlari bilan belgilanadi. Oʻzbekiston taraqqiyotining besh tamoyilidan birining kuchli ijtimoiy siyosat sifatida belgilanishi, mamlakatimizda u yoki bu nogironlikka mansub, ijtimoiy qoʻllab-quvvatlanishga ehtiyojmand shaxslarga boʻlgan kengqamrovli, tegishli kompleks yondashuvlarning maqsadli amalga oshirilishi orqali ular hayotini farovonlashtirib borilishi maqsadi sari qadam tashlanayotganining yorqin dalilidir. Mamlakatimizda nogironlarni davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash, ularni toʻlaqonli ta’lim olishi, sogʻlom insonlar qatorida jamiyatga uygʻunlashib, ijtimoiy hayotda moslashib ketishining meʼyoriy asoslari yaratildi. Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha harakatlar strategiyasida “...aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy himoyasini hamda keksalar va imkoniyati cheklangan shaxslarni davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlashni kuchaytirish” kabi muhim vazifalar belgilandi. Hozirgi kunda butun dunyoda barqaror taraqqiyotga asos sifatida inklyuziv ta’limga alohida eʼtibor qaratish lozimligi tobora keng anglanmoqda. Barcha bolalar uchun moslashuvchan ta’lim hamma bolalarga sifatli ta’lim olish imkoniyatini berib, dunyo bilan bogʻlanish va umuman jamiyat hayotiga kirish uchun toʻsiqlarni bartaraf etadi. Umumta’lim muassasalari oʻqituvchilarini inklyuziv ta’lim sohasida ishlashga tayyorlash uchun Jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi sifatida alohida eʼtiborga muhtoj boʻlgan bolalarni umumta’lim tizimiga olib kirish va ularni mazkur muhitga moslashtirish, inklyuziv ta’limni amalga oshirish uchun malakali oʻqituvchilarning yetishmasligi maxsus ta’lim muassasalarining ish tizimini yanada takomillashtirish, kadrlar tayyorlash, malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida oʻqituvchilar uchun kasbiy tayyorgarlik dasturlarini qayta koʻrib chiqish, ehtiyojlarni aniqlashga qaratilgan koʻplab ilmiy izlanishlarni olib borish zaruriyati ta’lim tizimi oldiga qoʻyilayotgan dolzarb vazifalardandir. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi «Oʻzbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida»gi PF-5712-son, 2017 yil 1 avgustdagi “Nogironlarni davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5006-son Farmoni

hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga Nizomiy nomidagi TDPUMaxsus ta'lim va iknklyuziv fakulteti tasarrufidagi kafedalar muayyan darajada xizmat qiladi.

2019 yili Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti, hamda Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrasini tashkil etildi. Barcha ta'lim yo'nalish o'quv-rejalariga inklyuziv ta'lim fani kiritildi, o'quv-uslubiy me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi. Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti tasarrufidagi kafedralar vazifalari sifatida inklyuziv ta'lim sohasining milliy va xorijiy fundamental g'oyalariga tayangan holda jamiyat va davlatning zamonaviy va istiqboldagi ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan ta'limning yuqori sifatini ta'minlash; Inklyuziv ta'lim jarayonini ilg'or xorij amaliyoti, va ishlanmalar bilan uyg'unlashuviga erishish (integratsiyalashuvi); Inklyuziv ta'limda ta'lim oluvchilar va manfaatdor tomonlarning ehtiyoj va talablarini qondirish hamda o'z vaqtida javob berish maqsadida jahondagi intellektual mehnat va ilmiy mahsulotlar bozorining holatini monitoring qilib borish asosida ta'lim xizmatlari mazmunini takomillashtirib borish Inklyuziv ta'limda jarayoniga axborot va assistiv texnologiyalarni joriy etish vositasida axborot ta'minotining keng ko'lamligiga erishish belgilanadi. Belgilangan vazifalarni hal qilish yo'llari sifatida jahondagi maxsus va inklyuziv ta'lim sohasidagi ilg'or pedagogik oliy o'quv yurtlarining turdosh kafedralari va ixtisoslashtirilgan ta'lim tashkilotlari bilan yangi ilmiy-ijodiy aloqalarni o'rnatish; chet tilini mukammal darajada egallash, malakasini oshirishni rag'batlantirish orqali kafedra professor-o'qituvchilarining ilmiy salohiyati va kasbiy mahoratini oshirish; Inklyuziv ta'lim jarayoniga maxsus dasturiy ta'minot hamda turfa amaliy mashg'ulotlarni keng joriy etish: multimediya, elektron taqdimot materiallaridan foydalanish, xorij ta'lim muassasalarida onlayn seminar, treninglar tashkil etish belgilandi. Inklyuziv ta'lim jamiyatni inklyuzivlashtirish, insonparvarlashtirish borasidagi ilk bosqichdir. Bunday ta'limni rivojlantirish yangi shaklni yaratish hisoblanmay, balki ta'lim tizimini rejali tarzda sifatli o'zgartirishni nazarda tutadi. Ya'ni ushbu ta'lim alohida bolani o'zgartirish yoki tuzatishni emas, balki o'quv hamda ijtimoiy muhitni shu bolaning imkoniyatlariga moslashtirishni ko'zlaydigan ta'limdir. Boshqacha aytganda, u ta'limning alohida bir shakli bo'lmay, o'zining falsafasi, mazmuni va shart-sharoitlarining har bir bola imkoniyatlariga moslashuvchanligi, tanlash imkoniyatlarining erkinligi bilan tavsiflanuvchi ta'limdir. O'zbekistonda 120 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari mavjud bo'lib, ularda bir milliondan ko'proq talabalar tahsil olishmoqda. Ammo ularning atigi 1% imkoniyati cheklangan talabalardir. O'zbekistonda 780000 nogironligi bo'lgan shaxslar yashashini hisobga olsak, bu ko'rsatkich 10000ga yaqin imkoniyati cheklangan inson talaba sanaladi.. O'zbekiston Prezidenti tomonidan 2020 yil 15 oktyabrda imzolangan «Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida»gi 641-sonli Qonunning 48-moddasida, har bir nogironligi bo'lgan shaxs inklyuziv ta'lim olishga haqli deb yozilgan bo'lib, u ta'lim olayotgan muassasa uni o'qish uchun barcha sharoitlarni yaratishi lozim deb belgilanganligi e'tirof etish joiz. Oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish uchun biz quyidagi takliflarni keltirmoqchimiz:

1. O'qishga kirmoqchi bo'lgan imkoniyati cheklangan insonlarga kasb tanlashlari uchun to'liq imkoniyatlar yaratish kerak. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekistondagi barcha Oliy ta'lim muassasalari, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi, O'zbekiston nogironlar jamiyati, O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati, O'zbekiston kar-soqovlar jamiyati va boshqa bunga aloqador tashkilotlar bilan nogironlikning har bir toifasi uchun mos keladigan kasblarning to'liq ro'yxatini yaratish bo'yicha psixologik, sotsiologik, yuridik tadqiqotlar o'tkazishni taklif qilamiz. Bu tadqiqotlarda maxsus maktab o'quvchilari ham qatnashishlari kerak bo'ladi. Ular bilan malakali

psixologlar kasbga moyillik testlarni o'tkazishlari va universitetlar o'z universitetlari haqida to'liq ma'lumot berishlari lozim bo'ladi.

2. Universitetlarning saytlarida nogiron talabalar uchun imkoniyatlar haqida o'zining inklyuziv o'quv dasturi haqida batafsil yoritishi kerak. Shunda nogironligi bo'lgan talaba saytdagi ma'lumotlardan kelib chiqib qaysi yo'nalishga kirishni tanlashi mumkin bo'ladi.

3. Ta'lim sifatiga ta'sir qilayotgan narsa bu universitetlarning axborot-resurs markazlari va axborot-texnologiya xonalari ko'rishda, eshitishda nuqsoni bo'lgan, xarakat a'zolari faoliyati cheklangan shaxslar uchun moslashtirish lozim.

4. Universitetlarning tashqi infra tuzilmasini ham yaxshilash kerak. Aravada harakatlanuvchitalabalar uchun panduslar, ko'zi ojizlar uchun maxsus yo'laklar, Brayl yozuvidagi yo'l ko'rsatkichlar va karlar uchun maxsus tablolar o'rnatilgan, universitetlarning nufuzini va ta'lim olishga nogiron insonlarning qiziqishlarini oshadi. Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus ta'lim va inklyuziv fakulteti tasarrufidagi kafedalar faoliyatida inklyuziv ta'limdagi muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etishda xorijning ilg'or tajribalari va maxsus ta'lim sohasidagi tajribali amaliyotchilarning metodik tavsiyalarini tatbiq etish orqali, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish ta'lim sifatini isloh xamda yuqori natijalarga erishish imkoni beradi.

REFERENCES

1. "Nogironligi bo'lgan shaxslarni hamda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2022 yil 17 fevraldagi RF-74-son
2. O'zbekiston Respublikasi Rrezidentining RQ—4860- son qaroriga asosan 2020-2025 yillarda halq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish qarori bilan umumiy ta'lim muassasalarida alohida ta'limga muhtoj bolalarni inklyuziv o'qitish to'g'risidagi nizom
3. O'zbekiston Respublikasi Rrezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tabiiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi RF-6108 sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/5085887>
4. O'zbekiston Respublikasi Rrezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi RQ-4884 sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/5085887>
5. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsersiyasi asosida O'zbekiston Respublikasi Rrezidentining 2019 yil 11 iyuldagi RQ—4391-son "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy yetish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosi -T.,2019.
6. O'zbekiston Respublikasi Rrezidentining 2019 yil 29 arreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsersiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi RF-5712-sonli Farmoni. QHMMB: 06/19/5712/3034-son.
7. O'zbekiston Respublikasi Rrezidentining 2019 yil 29 arreldagi "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsersiyasi" to'g'risidagi RF-5712-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/4312785>